

LAS TIC Y SU INTEGRACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES

AUTORES:

M. Sc. Mayumi García Meneses, Dirección General de TIC. Universidad de Holguín
Dr. C. Orestes Coloma Rodríguez, Dirección General de TIC. Universidad de Holguín
Dr. C. Martiza Salazar Salazar, Vicerrectoría de Pregrado. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 1ra, # 22 A / 44 y Camino Militar. Rpto. Alcides Pino. Holguín

Teléfonos: 54095176

e-mail: mayumi@uho.edu.cu

RESUMEN

La irrupción de las TIC en el entorno educativo ha generado la realización de un numeroso grupo de investigaciones que, a lo largo de los años, desde su aparición y, desde diferentes aristas y contextos, intentan dar respuesta a cómo utilizar estos recursos de manera sistémica y sistemática, en todos los componentes del proceso docente educativo, sin que estos sean considerados una opción más, o un elemento de obligatorio empleo para demostrar nivel de actualidad de la clase. Sin embargo, en el caso de la formación inicial de docentes en Cuba, a partir del plan de estudios E, la no existencia en el currículo base o estatal de una disciplina común que ofrezca los fundamentos teóricos de la Tecnología Educativa y los apoyos instrumentales para el uso de aplicaciones informáticas como medios de enseñanza aprendizaje, ha traído como consecuencia un vacío curricular en relación con estos contenidos, lo cual afecta la formación de un docente competente para el empleo de estos recursos en su futuro desempeño laboral. Por ello, como parte de una investigación llevada a cabo en el marco de un proyecto asociado al Programa Sectorial del Ministerio de Educación se obtuvo como resultado el trabajo que presenta, consistente en un modelo pedagógico de integración de las TIC en la formación inicial de docentes, compuesto por tres subsistemas (normativo, curricular y agentes educativos), con lo cual se garantiza transversalización de las TIC en el proceso de formación inicial de docentes.

Palabras clave: modelo, modelo pedagógico, integración, modelos de integración en TIC, formación inicial de docentes.